

**ALOHIDA TA’LIM EHTIYOJLARI BO‘LGAN
BOLALARNING XALQ TA’LIMI TIZIMIGA
INTEGRATSIYASINI KUCHAYTIRISH VA INKLYUZIV
TA’LIM JARAYONLARINI JADALLASHTIRISH
RIVOJLANTIRISH DASTURINING ASOSIY YO‘NALISHI
SIFATIDA**

Xudoyberdiyeva Sayyora

Buxoro shahar 123-maktab-internatining

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan bolalarning ta’limi inklyuziv ta’limga o‘tkazilishi bugungi kun muhim vazifalardan biri ekanligi sifatida qonuniy hujjatlar bilan belgilangani va bu borada qator vazifalarning bugungi kunda namoyon bo‘layotgani haqidagi fikr-mulohazalar yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: alohida ta’lim, ehtiyoj, inklyuziv ta’lim, integratsiya, Milliy o‘quv dasturi, internat.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ta’lim tizimini keng isloh etish, yaxshilash maqsadida qator qaror va yangiliklar chiqarilmoqda. Shu jumladan, Milliy o‘quv dasturida belgilanganidek, maktab o‘quvchilarining bilimi va ko‘nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o‘qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o‘quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, xalq ta’limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy

modellarini barpo etish maqsadida, shuningdek, 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq quyidagilar tasdiqlandi:

- maktab ta’limiga ilg‘or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan Milliy o‘quv dasturini to‘laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish;
- jamiyatda o‘qituvchi kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag‘batlantirish;
- o‘qituvchilarning yoshlarga ta’lim va tarbiya berishdagi mas’uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish;
- umumiy o‘rta ta’lim muassasalari uchun milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ilg‘or maktab direktori va namunali o‘qituvchi mezonlarini ishlab chiqish hamda ular asosida rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini baholab borish;
- umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, mazkur yo‘nalishda uzluksiz monitoring, baholash va prognozlash mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish, bola ta’lim-tarbiyasida oila, ayniqsa, ota-onaning o‘rmini oshirish;
- o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasblarga yo‘naltirish tizimini takomillashtirish;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning xalq ta’limi tizimiga integratsiyasini kuchaytirish hamda inklyuziv ta’lim jarayonlarini jadallashtirish Rivojlantirish dasturining asosiy yo‘nalishlari etib belgilandi.

Inklyuziv ta'lim – barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlash demakdir.

Bundan ko'rib turibmizki, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ham ta'lim-tarbiyasiga ta'lim tizimimiz befarq emas. Ularga ham alohida e'tibor, yengillik, shart-sharoitlar yaratilishi tahsinga sazovor.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020 — 2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini 2020-2021-yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tuzildi. Bunga binoan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Konsepsiya erishilgan natijalar, maqsadli ko'rsatkichlar va tegishli davrga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlardan kelib chiqqan holda 2022-yildan boshlab har yili tasdiqlanadigan alohida "Yo'l xaritasi" asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Konsepsiya ikki bosqichda amalga oshiriladigan bo'lib, a) bosqich o'z ichiga 2020 — 2022-yillar davomidagi vaqtni oladi. Unga ko'ra:

- inklyuziv ta'lim tizimi sohasidagi normativ baza takomillashtiriladi;
- inklyuziv ta'lim tizimi uchun malakali pedagog kadrlar tayyorlanadi, qayta tayyorlanadi va malakasi oshiriladi;

- inklyuziv ta'lim joriy etilgan muassasalarning moddiy-texnika bazasi mustahkamlanadi, ular maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlanadi;

- inklyuziv ta'lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalar joriy etiladi;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o'qitishning mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali aholi o'rtasida ijobiy ijtimoiy muhit shakllantiriladi;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni kamsitish, ularga salbiy muomalada bo'lishning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi;

- inklyuziv ta'lim tizimi tajriba-sinov tariqasida alohida ta'lim muassasalarining faoliyatiga joriy qilinadi.

Shu yo'sinda 2-bosqich b) bosqichni ham ko'rib o'tamiz. Bu bosqich 2023 – 2025-yillarni qamrab oladi. Shu yillar davomida ushbu vazifalar belgilab qo'yilgan:

- inklyuziv ta'lim tizimi bosqichma-bosqich boshqa umumiy o'rta ta'lim muassasalarida joriy qilinadi;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi;

- inklyuziv ta'limda o'qitish usullari takomillashtiriladi hamda ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etiladi;

- inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga, ularning jismonan sog'lom va baquvvat shakllanishiga qaratilgan choralar ko'riladi;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- o‘quvchilarning jismoniy va aqliy ehtiyojidan hamda ta’lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqib, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta’lim muassasalari (maktab va maktab-internatlar) soni optimallashtiriladi. Bundan keyingi o‘rinlarda maktab-internatlar ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari deb yuritiladi.

I bosqich (2020-2022 y.)	II bosqich (2023-2025 y.)
<ul style="list-style-type: none">• normativ bazani takomillashtirish;• malakali pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish;• moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va muassasalarni maxsus moslamalar (ko‘tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta’minlash;• zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish;• aholi o‘rtasida ijobiy ijtimoiy muhitni shakllantirish;• alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni kamsitish, ularga salbiy muomalada bo‘lishning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;• inklyuziv ta’lim tizimini tajriba-sinov tariqasida alohida ta’lim muassasalarining faoliyatiga joriy qilish.	<ul style="list-style-type: none">• inklyuziv ta’lim tizimini bosqichma-bosqich boshqa umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida joriy qilish;• alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan har bir bolaning inklyuziv ta’lim olish huquqini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;• o‘qitish usullarini takomillashtirish hamda ta’lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish;• o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashga, ularning jismonan sog‘lom va baquvvat shakllanishiga qaratilgan choralar ko‘rish;• o‘quvchilarning jismoniy va aqliy ehtiyojidan hamda ta’lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqib alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta’lim muassasalari (maktab va maktab-internatlar) sonini optimallashtirish.

2021/2022 o‘quv yilidan boshlab ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida majburiy umumiy o‘rta ta’limni 11 yillik (intellektual rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab-internatlarda 9 yillik) muddatda amalga oshirildi; ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarining 10-11-sinf (intellektual rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab-internatlarda 8-9-sinf) o‘quvchilarini kasb-hunarga o‘rgatish, ularning qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda kelajakda egallaydigan kasblari bo‘yicha mehnat faoliyati bilan shug‘ullanishlari uchun keng shart-sharoitlar yaratish maqsadida ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarining qisqartirilayotgan o‘quv soatlari doirasida kasbga o‘qitish kurslarini tashkil etildi; ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari bitiruvchilariga kasbga o‘qitish kurslarida o‘rgatilgan kasblar bo‘yicha sertifikat berildi; Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi,

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi kasbga o‘qitish kurslarini tashkil etishda metodik yordam ko‘rsatildi, o‘quv jarayonini samarali olib borish va malakali professor-o‘qituvchilarni jalb etish uchun tegishli hududdagi professional ta’lim muassasalari hamda “Ishga marhamat” monomarkazlarini ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalariga biriktirildi.

2022-yil yakuniga qadar yangi avlod darsliklari uchun 10 ta mobil elektron resurs va 100 ta multimedia mahsulotlarini yaratish rejaga kiritilgan.

Pedagog kadrlarni tayyorlash yo‘nalishida quyidagi ishlar rejalashtirilgan edi va hozirda amalga oshirilmoqda:

- 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab Toshkent davlat pedagogika universitetining kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2 — 4-bosqich talabarlari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash tartibida olib borilishi;

- Prezident ta’lim muassasalari agentligi bilan hamkorlikda Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalarining tanishuv va malakaviy amaliyotlarini, umumiy o‘rta ta’lim muassasalari bilan birga Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda ham tashkil etish;

- Toshkent davlat pedagogika universitetida o‘quv dasturlari o‘zaro yaqin bo‘lgan bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha asosiy va qo‘shimcha mutaxassislik (kvalifikatsiya) berish tartibini yo‘lga qo‘yish;

- Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalarining ilmiy-tadqiqot va kasbiy ko‘nikmalarini oshirish maqsadida dars jarayonlariga soha mutaxassislari va olimlarni jalb etish kabilar.

Bu borada qator ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin hali-hanuz inklyuziv ta’limga butunlay o’tish uchun to’la shart-sharoitlar yetarlicha emas. Qachon umumiy maktablar inklyuziv bo’ladi?

Jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar umumiy maktabda uyg’unlashgan sharoitda ta’lim olishlariga hech qanday to’siq bo’lishi mumkin emas, chunki ularning aqliy salohiyatlari cheklanmagan.

Ular duch keladigan asosiy to’siqlar – bu maktab binosining moslashtirilmagani hamda maktab rahbariyati, o’qituvchilar va nogironligi bo’lmagan o’quvchilarning ota-onalari tomonidan salbiy va kamsituvchi munosabati.

Ko’pchilik jismoniy nogironligi bo’lgan bolalar umumiy maktablarga qatnay olmagan tufayli uy sharoitida sifatsiz ta’lim olishga majbur bo’lmoqdalar. Muammo bu yerda bolaning jismoniy holatida emas, balki umumiy maktablarda sharoitlar yaratilmaganida. Uyda ta’lim oluvchilarning hammasini ham biz yaxshi ta’lim olyapti deb aytolmaymiz. Chunki uy sharoitida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning yetarlicha imkoni bo’lmaydi. Tuman va qishloqlardagi aholi sharoitlarini hammasini ham qoniqarli deya olmaymiz.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qaroriga binoan, Oliy ta’lim muassasalariga nogironligi bo’lgan shaxslarni qo’shimcha davlat granti asosida o’qishga qabul qilina boshlandi. Ammo bu birmuncha noqulayliklar keltirib chiqardi. Chunki Oliy ta’lim muassasalarida alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar uchun to’la sharoitlar yetarlicha emasdi. Ta’lim mazmuni ham ularning o’zlashtirish darajasiga mos kelmaydi.

Ammo bu ishga kirishildi va amalga oshirilayotgan ishlar aniq maqsadga olib boradi. Barcha belgilangan vazifalar asosida mamlakatimiz bu islohot natijasini albatta ko‘radi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining Oliy ta’lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida qarori. 417-son, 02.06.2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmoni. PF – 134-son, 11.05.2022.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori. PQ – 4860-son, 13.10.2020.
4. Idiyeva N.E. Boshlang‘ich sinf matematika ta’limiga kompetensiyaviy yondashuv: axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish. Ustozlar uchun jurnali. 2-to‘plam. 37-son, oktyabr, 2022.
5. Saidova M.J., Idiyeva N.E. Teaching Integration Tasks Based on Information Technology in Primary School Mathematics. ISSN (E): 2795-7683. In volume 6. Of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences March, 2022.

Elektron saytlar:

6. @lex.uz
7. @uz.wikidea.ru
8. @kun.uz

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

9. @ziyonet.uz
10. @qalampir.uz

